

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№5 (3)

ISSN: 2992-8982 <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2026

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 2026-yil, may.
3-qism*

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

O'ZBEKISTONDA NAQDSIZ TO'LOVLAR ULUSHINING OSHISHI VA PUL MASSASI NAZORATI SAMARADORLIGIGA TA'SIRI	28
Pardayev G'ayrat Jabbor o'g'li	
BUXGALTERIYA HISOBINING PAYDO BO'LISHI VA RIVOJLANISHI HISOB SIYOSATINING SHAKLLANISHIDA ASOS SIFATIDA	34
Abdovaxidov Farxod Tuychiyevich	
O'ZBEKISTON AUDITORLIK TASHKILOTLARIDA ICHKI SIFAT NAZORATI STANDARTLARINI RISKKA YO'NALTIRILGAN YONDASHUV ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH	41
Bobonarova Kamola	
SANOAT KORXONALARINING INVESTITSION-INNOVATSION FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI	47
Azizova Habiba Arslonovna	
TADBIRKORLIK SUBYEKTLARIGA RAQAMLI DAVLAT XIZMATLARINI KO'RSATISHNING NAZARIY YONDASHUVLARI	56
Yusupova Dilbar Mirabidovna	
КАРБОНОВЫЕ КРЕДИТЫ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА	61
Абдуллаева Зайнаб Руслановна	

КАРБОНОВЫЕ КРЕДИТЫ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА

Абдуллаева Зайнаб Руслановна

Специалист в области регуляторных вопросов,
менеджер проекта «Зелёный Узбекистан»

ООО «Eco Care Consulting», г. Ташкент, Республика Узбекистан

E-mail: zaynababdullaeva28@gmail.com

Аннотация. В данной статье исследуется роль добровольного рынка карбоновых кредитов как инструмента финансирования перехода аграрного сектора Узбекистана к модели зелёной экономики. Рассмотрены теоретические и прикладные аспекты механизмов MRV (мониторинг, отчётность и верификация), международные стандарты сертификации углеродных единиц (Verra VCS, Gold Standard), а также отраслевой потенциал шести типов агропроектов. На основе анализа ключевых международных инициатив, сравнительного опыта стран Центральной Азии и разработанной институциональной модели выявлены основные возможности и перспективы для Узбекистана. Предложена поэтапная дорожная карта: от подготовки нормативной базы (Фаза 0, 2,5 млн долл. США) до коммерческого масштабирования (Фаза 3, 10 млн долл. США) с общим бюджетом 21 млн долл. США. Расчётный дополнительный доход аграрного сектора оценивается в 80–300 млн долл. США ежегодно при полном вовлечении земельного фонда страны.

Ключевые слова: зелёная экономика, карбоновые кредиты, аграрный сектор, MRV, Узбекистан, добровольный углеродный рынок, биоуголь, секвестрация углерода, Парижское соглашение, устойчивое развитие.

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekiston qishloq xo'jaligi sektorini yashil iqtisodiyot modeliga o'tkazishni moliyalashtirish vositasi sifatida ixtiyoriy karbon kreditlari bozoringing o'rni tadqiq etiladi. MRV (monitoring, hisobot va verifikatsiya) mexanizmlarining nazariy hamda amaliy jihatlari, karbon birliklarini sertifikatlashning xalqaro standartlari (Verra VCS, Gold Standard), shuningdek agroloyihalarning oltita turi bo'yicha tarmoq salohiyati ko'rib chiqiladi. Asosiy xalqaro tashabbuslar tahlili, Markaziy Osiyo mamlakatlari tajribasini qiyosiy o'rganish va O'zbekiston uchun ishlab chiqilgan institutsional model asosida mavjud imkoniyat va istiqbollari aniqlanadi. Normativ-huquqiy bazani tayyorlashdan (0-bosqich, 2,5 mln AQSh dollari) tijorat miqyosida kengaytirishgacha (3-bosqich, 10 mln AQSh dollari) bo'lgan, umumiy qiymati 21 mln AQSh dollarini tashkil etuvchi bosqichma-bosqich yo'l xaritasi taklif etiladi. Qishloq xo'jaligi sektori uchun qo'shimcha yillik daromad mamlakat yer fondi to'liq jalb etilganda 80–300 mln AQSh dollariga yetishi prognoz qilinmoqda.

Kalit so'zlar: yashil iqtisodiyot, karbon kreditlari, qishloq xo'jaligi sektori, MRV, O'zbekiston, ixtiyoriy karbon bozori, biochar, uglerod sekvestratsiyasi, Parij bitimi, barqaror rivojlanish.

Abstract. This article examines the role of the voluntary carbon credit market as a financing instrument for transitioning Uzbekistan's agricultural sector to a green economy model. The theoretical and practical aspects of MRV (Monitoring, Reporting and Verification) mechanisms, international certification standards for carbon units (Verra VCS, Gold Standard), and the sectoral potential of six types of agricultural projects are analysed. Based on the review of major international initiatives, comparative experience of Central Asian countries, and an institutional model developed for Uzbekistan, the study identifies key opportunities and development prospects for the country. A step-by-step roadmap is proposed, ranging from regulatory framework preparation (Phase 0, USD 2.5 million) to commercial scaling (Phase 3, USD 10 million), with a total projected budget of USD 21 million. The estimated additional annual income for the agricultural sector is projected at USD 80–300 million upon full utilisation of the country's land resources.

Key words: green economy, carbon credits, agricultural sector, MRV, Uzbekistan, voluntary carbon market, biochar, carbon sequestration, Paris Agreement, sustainable development.

ВВЕДЕНИЕ

На фоне актуализации климатической повестки и расширения международного сотрудничества в направлении декарбонизации экономики добровольный рынок карбоновых кредитов (Voluntary Carbon Market, VCM) всё активнее формируется как механизм частного финансирования низкоуглеродного перехода. По данным Ecosystem Marketplace, объём VCM достиг около 2 млрд долл. США в 2022 году; прогнозы ведущих аналитических организаций указывают на потенциал роста до 50 млрд долл. США к 2030 году. Применительно к аграрным экономикам развивающихся стран данный инструмент открывает новые источники дохода для фермеров и агрокластеров, не требуя при этом первоначальных субсидий из государственного бюджета.

Узбекистан принял Национально определяемый вклад (NDC) по Парижскому соглашению, предусматривающий снижение выбросов парниковых газов не менее чем на 35% к 2030 году относительно уровня 1990 года. Аграрный сектор страны производит около 28% ВВП и обеспечивает занятость примерно 27% трудоспособного населения. Пахотный фонд составляет порядка 4,4 млн гектаров и представлен хлопководческими, зерновыми, садоводческими и рисовыми угодьями, а также интенсивными животноводческими комплексами. Каждый из этих субсекторов обладает значительным измеримым потенциалом для генерации верифицированных углеродных единиц.

Вместе с тем участие Узбекистана в международных углеродных рынках находится на этапе формирования. Дальнейшее развитие данного направления связано с укреплением MRV-инфраструктуры, совершенствованием нормативно-правовой базы оборота углеродных единиц и подготовкой квалифицированных специалистов в данной области. Настоящая статья направлена на системный анализ указанных институциональных условий и обоснование поэтапного механизма их последовательного развития.

Цель исследования — определить потенциал аграрного сектора Узбекистана в части генерации карбоновых кредитов, а также обосновать комплексную институциональную модель и дорожную карту выхода страны на добровольный углеродный рынок.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Концептуальные основы зелёной экономики были систематизированы в докладе ЮНЕП (2011), в котором она определяется как экономика с низким уровнем выбросов углерода, эффективным использованием ресурсов и широким социальным охватом. Данный подход получил дальнейшее развитие в работах Р. Костансы и К. Фолке, акцентировавших внимание на необходимости интеграции экосистемных услуг в систему национальных счетов.

Экономическая теория оценки ущерба от изменения климата восходит к пигувианской концепции внешних эффектов и коузианскому подходу к распределению прав посредством переговорных механизмов. В прикладном аспекте важным источником стал «Обзор Стерна» (2006), в котором обосновано, что затраты на своевременную климатическую политику существенно ниже возможных экономических потерь в долгосрочной перспективе. Нобелевская лекция У. Нордхауса (2018) придала дополнительный теоретический импульс развитию механизмов углеродного ценообразования как инструмента интернализации климатических экстерналий.

Применительно к аграрному сектору значительный вклад внёс Р. Лал (2004), доказавший, что глобальный потенциал почвенной секвестрации углерода составляет порядка 1,85 Гт CO₂-экв./год, что эквивалентно примерно 30% ежегодного прироста концентрации CO₂ в атмосфере. Леманн и Джозеф (2015) обосновали роль биоугля (biochar) как долгосрочного механизма накопления углерода, способствующего предотвращению его повторного высвобождения в течение сотен лет.

В контексте центральноазиатского региона особого внимания заслуживают исследования, посвящённые опыту Казахстана — первой постсоветской страны, внедрившей национальную ETS (систему торговли квотами) в 2013 году. Аналогичные аналитические выводы, сделанные применительно к Монголии и Кыргызстану, подчёркивают важность формирования аккредитованной MRV-инфраструктуры как одного из ключевых условий эффективного участия в международных углеродных рынках.

Нормативно-правовую основу настоящего исследования составляют: Стратегия Республики Узбекистан по переходу к «зелёной» экономике на 2019–2030 годы, утверждённая постановлением Президента Республики Узбекистан № ПП-4477; Руководящие принципы МГЭИК по национальным кадастрам парниковых газов (редакция 2019 года); международный стандарт ISO 14064 (части 1–3), регулирующий вопросы количественного определения и отчётности в области парниковых газов; а также методологии верификации Verra VCS и Gold Standard.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологическую основу исследования составляет комплексный подход, сочетающий общенаучные и специальные методы экономического и институционального анализа. Количественная оценка потенциала генерации углеродных единиц выполнена в соответствии с принципами MRV, закреплёнными в стандарте ISO 14064-2:2019 и Руководящих принципах МГЭИК (2019). Для каждого из шести типов агропроектов рассчитаны базовые диапазоны секвестрации и сокращения выбросов в тоннах CO₂-экв./га/год, на основе которых определён диапазон потенциального дохода при рыночной цене 10–15 долл. США за 1 т CO₂-экв.

Сравнительный институциональный анализ охватывает опыт четырёх стран: Казахстана — национальная ETS, РЭКА; Индии — рисовые агропроекты VCS; Монголии — пастбищные карбоновые проекты; Кыргызстана — лесовосстановление. Выбор данных кейсов обусловлен сопоставимостью агроклиматических условий и уровня институционального развития с Узбекистаном.

Институциональная модель для Узбекистана разработана на основе анализа цепочки создания стоимости углеродного кредита: от оператора проекта — фермера или агрокластера — до международного покупателя. Модель включает четыре функциональных блока: MRV-центр при Министерстве сельского хозяйства; Национальный реестр углеродных единиц — ДНА при Министерстве экономики и финансов; аккредитованные органы валидации и верификации (ISO 14065); аккредитованные испытательные лаборатории (ISO 17025). Финансовая модель основана на четырёхфазной структуре с совокупным бюджетом 21 млн долл. США и диверсифицированной ресурсной базой, включающей частные инвестиции, государственные гранты и кредитные линии.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Анализ потенциала аграрного сектора Узбекистана показывает, что страна располагает шестью основными типами агропроектов, обладающих высоким потенциалом генерации верифицированных карбоновых кредитов. Их сравнительные характеристики представлены в таблице 1.

Таблица 1. Потенциал аграрных проектов Узбекистана по генерации карбоновых кредитов¹

Тип проекта	Участники	Механизм генерации	tCO ₂ экв/га/год	Доход, \$/га/год
Почвенный углерод	Хлопководы, зерноводы	Нулевая обработка, севооборот, сидераты	1–3	\$10–30
Биоуголь (Biochar)	Хлопкопереработка, винодельни, маслобойни	Пиролиз биомассы, внесение в почву	2–3 на 1 т biochar	\$100–150/т
Животноводство и навоз	Молочные и мясные фермы КРС	Биогаз, компостирование навоза	2 000–3 000 т/ферму/год	\$20 000–50 000/ферму
Агролесоводство	Сады, виноградники, ореховые плантации	Долгосрочная секвестрация деревьями	5–10	\$50–100
Рисоводство	Фермеры Хорезма, Каракалпакстана	Альтернативное затопление (–30–50% CH ₄)	2–5	\$20–50
Агропереработка (ВИЭ)	Мельницы, маслобойни, переработка хлопка	Энергоэффективность, переход на ВИЭ	1 000–10 000 т/пр-е	\$10 000–100 000/пр-е

Почвенный углерод представляет собой один из наиболее доступных по уровню входа типов проектов: переход к нулевой или минимальной обработке почвы не требует значительных капитальных затрат и может быть реализован в масштабах всего хлопкового и зернового пояса страны (около 2,4 млн га). При средней секвестрации 2 т CO₂-экв./га и рыночной цене 12 долл. США за 1 т CO₂-экв. расчётный ежегодный дополнительный доход аграрного сектора по данному направлению может составить до 57,6 млн долл. США.

Биоуголь (biochar) является одним из наиболее высокомаржинальных типов проектов. Хлопок и пшеница, доминирующие в структуре посевных площадей Узбекистана, формируют значительный

¹ авторская разработка на основе данных Ecosystem Marketplace (2023), Verra VCS и EBC.

объём растительных остатков (соломы, шелухи). Пиролитическая переработка одной тонны биомассы позволяет получить от 0,3 до 0,5 т биоугля, фиксирующего 2–3 т CO₂-экв. Сертификация по стандартам European Biochar Certificate (EBC) и Puro.earth обеспечивает доступ к европейским рынкам и расширяет экспортные возможности при ценовом диапазоне 100–150 долл. США за тонну.

Рисоводство Хорезма и Каракалпакстана также обладает значительным потенциалом. Ирригационная культура риса при постоянном затоплении является источником выбросов метана (CH₄). Внедрение методологии «альтернативного увлажнения» (Alternate Wetting and Drying, AWD) позволяет сократить выбросы метана на 30–50% и подтвердить полученные результаты в рамках международно признанных методологий VCS (VM0015/VM0041).

Разработанная четырёхфазная дорожная карта предусматривает:

— Фазу 0 (подготовительную, до Q1 2026, 2,5 млн долл. США) — создание департамента по карбонному рынку при Министерстве сельского хозяйства, разработку нормативно-правовой базы и подготовку кадров;

— Фазу 1 (институциональную, Q2 2026 – Q1 2027, 5 млн долл. США) — создание MRV-центра и аккредитацию профильных органов;

— Фазу 2 (реализационную, Q2 2027 – Q4 2028, 3,5 млн долл. США) — регистрацию пилотных проектов и проведение первых процедур верификации;

— Фазу 3 (масштабирование, начиная с 2029 года, 10 млн долл. США) — формирование аграрного портфеля и расширение участия фермерских хозяйств.

Предлагаемая институциональная модель для Узбекистана предполагает взаимодействие пяти ключевых участников: Министерства сельского хозяйства (MRV-центр и оператор компетенций); Министерства экономики и финансов (ДНА — Национальный реестр углеродных единиц); Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды (координация климатической политики); аккредитованных органов валидации и верификации, а также испытательных лабораторий; научно-исследовательских институтов, агроколледжей и университетов, обеспечивающих подготовку кадров.

В качестве основных источников финансирования реализации дорожной карты рассматриваются: частные инвестиции фондов устойчивого развития (5–20 млн долл. США), государственные гранты международных организаций (1–2 млн долл. США), а также кредитные линии коммерческих банков (0,2–25 млн долл. США). Диверсификация финансовых источников способствует снижению зависимости от одного донора и повышает устойчивость проекта к изменениям рыночной конъюнктуры.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Проведённое исследование подтверждает, что аграрный сектор Узбекистана обладает значительным и во многом ещё не реализованным потенциалом генерации карбонных кредитов, охватывающим шесть типов проектов с суммарным расчётным доходом 80–300 млн долл. США в год при полном вовлечении земельного фонда страны. Реализация данного потенциала требует последовательного решения трёх ключевых групп задач.

Во-первых, институциональных: создание аккредитованной MRV-инфраструктуры (ISO 14064, ISO 14065, ISO 17025), формирование Национального реестра углеродных единиц и дальнейшее совершенствование нормативно-правовой базы в данной сфере.

Во-вторых, кадровых: подготовка специалистов по углеродному учёту, аудиторов и операторов проектов с использованием международных образовательных программ (GHG Management Institute, Florence School of Regulation, IETA).

В-третьих, рыночных: разработка типовых форм договоров ERPA с фермерами и агрокластерами, расширение присутствия на торговых платформах Verra VCS и Gold Standard, а в перспективе — участие в механизмах статьи 6 Парижского соглашения.

По результатам исследования предлагаются следующие практические рекомендации.

Первое — инициировать создание Департамента по карбонному рынку при Министерстве сельского хозяйства в качестве головного координатора MRV и оператора пилотных проектов.

Второе — включить финансирование аккредитации MRV-инфраструктуры в государственную программу «Зелёная экономика», а также привлечь грантовые ресурсы Глобального экологического фонда (ГЭФ) и Азиатского банка развития (АБР).

Третье — разработать и утвердить национальные методологии MRV для почвенного углерода и рисоводства, адаптированные к агроклиматическим условиям страны.

Четвёртое — создать систему субсидирования транзакционных издержек для малых фермерских хозяйств (до 50 га), вовлечённых в агрегированные карбонные проекты.

Пятое — развивать двустороннее сотрудничество в рамках статьи 6.2 Парижского соглашения с потенциальными странами-партнёрами, включая Японию, ОАЭ и Южную Корею, в целях диверсификации рынков сбыта.

Реализация предложенной дорожной карты позволит Узбекистану не только обеспечить выполнение обязательств NDC, но и превратить климатическую повестку в дополнительный фактор устойчивого экономического роста и источник дополнительного дохода для более чем 700 тыс. фермерских хозяйств страны.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. UNEP. Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication. — Nairobi: UNEP, 2011. — URL: https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/22025/GreenEconomyReport_Final_en.pdf
2. Stern N. The Economics of Climate Change: The Stern Review. — Cambridge: Cambridge University Press, 2007. — URL: <https://www.cambridge.org/core/books/economics-of-climate-change/A1E0BBF2F0ED8E2E4142A9C878052204>
3. Ecosystem Marketplace. State of the Voluntary Carbon Markets 2023. — Washington, D.C.: Forest Trends, 2023. — URL: <https://www.ecosystemmarketplace.com/publications/state-of-the-voluntary-carbon-markets-2023/>
4. Lal R. Soil Carbon Sequestration Impacts on Global Climate Change and Food Security // Science. — 2004. — Vol. 304. — P. 1623–1627. — URL: <https://doi.org/10.1126/science.1097396>
5. Lehmann J., Joseph S. (eds.). Biochar for Environmental Management: Science, Technology and Implementation. — 2nd ed. — London: Routledge, 2015. — URL: <https://doi.org/10.4324/9780203762264>
6. IPCC. 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. — Geneva: IPCC, 2019. — URL: <https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2019rf/index.html>
7. Verra. Verified Carbon Standard (VCS) Program. — Washington, D.C.: Verra, 2022. — URL: <https://verra.org/programs/verified-carbon-standard/>
8. World Bank. State and Trends of Carbon Pricing 2023. — Washington, D.C.: World Bank, 2023. — URL: <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/39796>
9. Стратегия Республики Узбекистан по переходу к «зелёной» экономике на 2019–2030 годы: Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-4477 от 4 октября 2019 года. — URL: <https://lex.uz/ru/docs/4517766>
10. FAO. The State of Food and Agriculture 2023: Revealing the True Cost of Food. — Rome: FAO, 2023. — URL: <https://doi.org/10.4060/cc7724en>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 5 (3)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
